

УДК 347.78:004

Лаговська Наталія Валеріївна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права та процесу
Державний податковий університет
ORCID: ID 0000-0002-1732-2351

Nataliya V. Lagovska –

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Civil Law and Procedure
Educational and Scientific Institute of Law,
State Tax University
(79 b, Severnaya Street, Irpin, 08200, Ukraine)

Лаговський Олесь Володимирович –

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Факультет фінансів та цифрових технологій
Державного податкового університету
ORCIDID:0009-0005-5972-7583

Oles V. Lahovskyi –

a graduate of the second (master) level of higher education
Faculty of Finance and Digital Technologies
State Tax University
(79 b, Severnaya Street, Irpin, 08200, Ukraine)
ORCIDID:0009-0005-5972-7583

Специфіка охорони програмного забезпечення в Україні: правовий аспект

У статті висвітлюється питання правової охорони програмного забезпечення як об'єкта авторського права та розглядається правова природа комп'ютерних програм. На основі аналізу чинного законодавства й узагальнення практики його застосування досліджується правове регулювання охорони авторського права на програмний складник інформаційної системи.

У статті зазначено, що у сфері правового регулювання залишаються невирішеними ряд питань щодо захисту прав розробників ПЗ, регулювання їхніх відносин з роботодавцями та впровадження організаційно-правових механізмів використання програмного забезпечення, серед яких: недосконалість законодавства щодо визначення авторства у випадках колективної розробки ПЗ; проблеми з захистом прав розробників у відносинах з роботодавцями; відсутність ефективних механізмів боротьби з піратством; складність захисту прав на ПЗ у міжнародному контексті; недостатній захист ідей та концепцій, що лежать в основі ПЗ; відсутність стимулів для реєстрації прав на ПЗ; недосконалість механізмів захисту від незаконного використання ПЗ в Інтернеті.

Авторами з'ясовано, що наразі існує нагальна потреба впорядкувати законодавство у сфері інтелектуальної власності, зокрема норми, що регулюють авторське право розробників комп'ютерних програм, їхні відносини з роботодавцями, та запровадити ефективні організаційно-правові механізми використання програмного забезпечення. Це сприятиме зменшенню рівня піратства та збільшенню податкових надходжень до державного бюджету.

Зроблено висновки, що державна фіскальна, фінансово-кредитна та інвестиційна політика має стимулювати розвиток розробки програмного забезпечення. Для цього можуть бути застосовані такі заходи, як зниження ставки соціальних податків для підприємств-розробників, у яких частка витрат на оплату праці перевищує 50%, звільнення від оподаткування експортних доходів від ліцензійних платежів за програмні продукти, розроблені в Україні, та інші. Комплекс цих заходів та сприятлива державна

політика повинні підтримувати та розвивати індустрію програмного забезпечення, оскільки саме комп'ютерні програми є ключовим стратегічним ресурсом в епоху інформаційної цивілізації як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Ключові слова: програмне забезпечення, авторсько-правова природа програмного забезпечення, комп'ютерна програма, авторське право, право промислової власності.

N.V. Lagovska, O.V. Lahovskyi Specifics of Software Protection in Ukraine: Legal Aspect

The article highlights the issue of legal protection of software as an object of copyright and considers the legal nature of computer programs. On the basis of the analysis of the current legislation and the generalization of the practice of its application, the legal regulation of copyright protection for the software component of the information system is investigated.

The article states that in the field of legal regulation, a number of issues remain unresolved regarding the protection of the rights of software developers, the regulation of their relations with employers, and the implementation of organizational and legal mechanisms for the use of software, including: the imperfection of legislation regarding the determination of authorship in cases of collective software development; problems with the protection of developers' rights in relations with employers; lack of effective mechanisms to combat piracy; the difficulty of protecting software rights in the international context; insufficient protection of the ideas and concepts underlying the software; lack of incentives for software rights registration; imperfection of protection mechanisms against illegal use of software on the Internet.

The authors found out that currently there is an urgent need to streamline the legislation in the field of intellectual property, in particular, the rules governing the copyright of computer program developers, their relations with employers, and to introduce effective organizational and legal mechanisms for the use of software. This will help reduce the level of piracy and increase tax revenues to the state budget.

It was concluded that the state tax, financial and credit and investment policy should stimulate the development of software development. To this end, such measures as a reduction in the social tax rate for development enterprises in which the share of labor costs exceeds 50%, exemption from taxation of export income from license payments for software products developed in Ukraine, and others can be applied. A set of these measures and a favorable government policy should support and develop the software industry, since computer programs are a key strategic resource in the era of information civilization, both at the national and international levels.

Keywords: software, copyright nature of software, computer program, copyright, industrial property law.

Постановка проблеми. Розвиток інформаційного суспільства та стрімке поширення інформаційно-комунікаційних технологій значно вплинули на перелік об'єктів, які охороняються правом інтелектуальної власності. Серед них особливе місце займає програмне забезпечення (далі - ПЗ) – комплекс програм, що забезпечують функціонування інформаційних систем. ПЗ є ключовим елементом інформаційної ери, оскільки воно допомагає керувати складними системами та полегшувати реалізацію трудоміких процесів.

Верховна Рада України схвалила рекомендації парламентських слухань щодо створення сприятливих умов для розвитку індустрії ПЗ. У документі підкреслювалося, що інноваційний розвиток економіки значною мірою залежить від індустрії інформаційних технологій (далі - ІТ) та програмного забезпечення. Внесок ІТ-галузі у світову

економіку становить близько 1 трлн доларів щороку, що підкреслює її стратегічне значення.

Програмне забезпечення є важливою інтелектуальною складовою ІТ-індустрії. У технологічно розвинених країнах розробка ПЗ та послуги з його застосування стали самостійною галуззю економіки, яка займає центральне місце у національних стратегіях та глобалізаційних процесах. В Україні індустрія ПЗ є однією з найбільш високотехнологічних та рентабельних сфер економіки. Її переваги полягають у тому, що вона не потребує великих капіталовкладень з боку держави, не вимагає значних природних ресурсів, є екологічно чистою та сприяє реалізації наукового та інтелектуального потенціалу країни.

Однак у сфері правового регулювання залишаються невирішеними питання щодо захисту прав розробників ПЗ, регулювання їхніх відносин з роботодавцями та впровадження

організаційно-правових механізмів використання програмного забезпечення.

1. Недосконалість законодавства щодо визначення авторства у випадках колективної розробки ПЗ. У багатьох випадках програмне забезпечення створюється колективно, що ускладнює визначення авторства та розподіл прав між учасниками проекту. Чинне законодавство часто не враховує специфіку таких ситуацій.

2. Проблеми з захистом прав розробників у відносинах з роботодавцями. Часто виникають суперечки між розробниками та роботодавцями щодо належності прав на ПЗ, створених під час трудової діяльності. Чинне законодавство недостатньо чітко регулює ці питання.

3. Відсутність ефективних механізмів боротьби з піратством. В Україні залишається високим рівень використання неліцензійного ПЗ, що порушує права розробників. Чинні механізми захисту недостатньо ефективні.

4. Складність захисту прав на ПЗ у міжнародному контексті. Розробники ПЗ часто стикаються з порушенням своїх прав за кордоном, де національне законодавство може відрізнятися від українського. Відсутність гармонізації міжнародних норм ускладнює його захист.

5. Недостатній захист ідей та концепцій, що лежать в основі ПЗ. Авторське право охороняє лише форму вираження ПЗ, а не ідеї чи алгоритми, що робить розробників вразливими до копіювання концепцій.

6. Відсутність стимулів для реєстрації прав на ПЗ. Хоча авторське право виникає автоматично після створення ПЗ, багато розробників не реєструють свої права через складність процедури та відсутність стимулів.

7. Недосконалість механізмів захисту від незаконного використання ПЗ в Інтернеті. Зростання цифрової економіки призвело до поширення незаконного використання ПЗ через Інтернет, а механізми боротьби з цим залишаються неефективними.

Вирішення цих проблем потребує впорядкування норм чинного законодавства, що дозволить забезпечити ефективний захист інтелектуальної власності і як результат стимулюватиме розвиток ІТ-галузі. Враховуючи сучасні реалії, в яких Україна втратила багато можливостей в областях сільського господарства

та обробки важких металів, ІТ сектор може стати найголовнішим для відновлення економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні положення щодо правової охорони програмного забезпечення досліджувались багатьма науковцями, зокрема: В. М. Антоновим, І. І. Ващинцем, С. А. Дзісою, В. С. Дмитришиною, І. А. Носовою, О. М. Пастуховим, С. А. Петренком та ін. Проте, на жаль, відсутнє комплексне дослідження правового регулювання охорони авторського права на програмне забезпечення в Україні.

Мета нашої статті полягає в тому, щоб на підставі аналізу чинного законодавства й узагальнення практики його застосування дослідити правове регулювання охорони авторського права на програмне забезпечення (комп'ютерні програми) в Україні.

Виклад основного матеріалу. Перший задокументований випадок захисту ПЗ як об'єкта авторського права відбувся у 1964 році в США. На міжнародному рівні це питання вперше обговорювалося у 1971 році Консультативною групою урядових експертів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - ВОІВ). У 1978 році ВОІВ схвалила «Типові положення про охорону програмного забезпечення обчислювальних машин», що стало важливим кроком у визнанні ПЗ об'єктом правової охорони. Багато країн, приєднавшись до Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів, визнали комп'ютерні програми об'єктами авторського права, які охороняються як літературні твори. Цей підхід був закріплений у Договорі ВОІВ про авторське право, Директиві ЄС (1991 рік) та Угоді ТРІПС.

С. А. Петренко у своєму дисертаційному дослідженні виділяє п'ять етапів розвитку правової охорони комп'ютерних програм:

1. В кінці 1950-х - середині 1960-х років: програми були частиною електронно-обчислювальних комплексів і не розглядалися окремо.

2. З середини 1960-х до середини 1970-х років: початок визнання ПЗ як об'єкта правової охорони.

3. З середини 1970-х і до кінця 1970-х років: зміцнення позицій авторського права у розвинених країнах.

4. З початку 1980-тих років: з'являються персональні комп'ютери та відбуваються якісні зміни у розвитку ПЗ.

5. З початку 1990-х і дотепер: відбувається узагальнення міжнародної практики та закріплення охорони ПЗ нормами авторського права.

Сучасні інновації в області програмування дедалі більше віддаляють комп'ютерні додатки від традиційної моделі об'єкта авторського права, що створює нові виклики для правової охорони.

Так в ст. 1 Закону України «Про авторське право та суміжні права» комп'ютерна програма - визначена, як «набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах)»[3].

В свою чергу, стаття 54 Конституції України передбачає, що «громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом»[4].

А в статті 420 «Об'єкти права інтелектуальної власності» Цивільного кодексу України закріплено, що «комп'ютерні програми належать до об'єктів прав інтелектуальної власності»[5].

Відповідно до статті 4 договорів ВОІВ «комп'ютерні програми охороняються як літературні твори в значенні статті 2 Бернської конвенції. Така охорона застосовується до комп'ютерних програм незалежно від способу чи форми їх вираження»[6]. Тобто це свідчить про те, що комп'ютерні програми охороняються як у формі вихідних текстів так і у вигляді об'єктивних кодів.

Звертаємо увагу, що згідно до статті 18 Закону України «Про авторське та суміжні права» «комп'ютерні програми охороняються як

літературні твори. Така охорона поширюється на комп'ютерні програми незалежно від способу чи форми їх вираження».

Але у п. 3 ст. 8 Закону України «Про авторське та суміжні права» знаходимо, що «передбачена цим Законом правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі» [3]. Це дозволяє зробити висновок, що в Україні під охорону авторського права підпадають лише форми виразу комп'ютерних програм.

О. М. Пастухова стверджує, що комп'ютерна програма, як об'єкт авторського права, має дві характерні риси. По-перше, вона є результатом розробки на основі певного алгоритму, а по-друге, в певному сенсі, є його матеріальним втіленням. З цього випливає, що деякі ключові властивості алгоритмів також властиві і програмам. Проте, на відміну від алгоритму, який являє собою послідовність логіко-математичних операцій для обробки інформації, програма містить набір інструкцій, що описують процес виконання алгоритму та забезпечують управління цим процесом. Об'єктивною формою вираження програми є її запис спеціальною формальною мовою, зрозумілою для комп'ютерів певного типу. Саме це представлення і є об'єктом захисту авторським правом. Водночас, ідеї, що лежать в основі комп'ютерної програми, навіть якщо вони в ній втілені та нею описані, не підпадають під охорону авторського права. Їх охорона є сферою регулювання іншої галузі права інтелектуальної власності - патентного права. [7, ст. 34].

У сучасному світі авторське право є основним способом захисту комп'ютерних програм, хоч питання ефективності такого підходу залишається предметом дискусій. Паралельно з цим, у багатьох країнах комп'ютерні програми можуть бути об'єктами патентного права, якщо вони відповідають критеріям патентоспроможності, таким як новизна, винахідницький рівень та промислова придатність. Зазвичай це стосується ситуацій, коли програма є складовою технологічного процесу або технічного пристрою та може бути захищена патентом разом з ними.

Ключовим аспектом для юридичного захисту програм є їх оригінальність. Створення програми часто зводиться до послідовного виконання логічних операцій. Однак прихильники авторського права стверджують, що кожен розробник використовує унікальний стиль програмування, який проявляється у виборі оригінальних рішень, комбінацій та способів поєднання елементів. Навіть ідентичні блок-схеми не гарантують ідентичності програм, оскільки вони можуть відрізнитися залежно від майстерності та професіоналізму авторів[7, ст. 36].

Стаття 24 Закону України «Про авторське та суміжні права» «дозволяє особі, яка правомірно володіє правомірно виготовленим примірником комп'ютерної програми, без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право на цю програму, таке: внести до комп'ютерної програми зміни (модифікації) з метою забезпечення її функціонування; виготовити одну копію комп'ютерної програми за умови, що ця копія призначена тільки для архівних цілей або для заміни правомірно придбаного примірника у разі, якщо оригінал комп'ютерної програми буде втраченим, знищеним або стане непридатним для використання; декомпілювати комп'ютерну програму (перетворити її з об'єктного коду у вихідний текст) з метою одержання інформації, необхідної для досягнення її взаємодії з незалежно розробленою комп'ютерною програмою; спостерігати, вивчати, досліджувати функціонування комп'ютерної програми з метою визначення ідей і принципів, що лежать в її основі»[3].

Згідно з рекомендаціями щодо вдосконалення регулювання використання цифрових об'єктів авторського права та суміжних прав через мережу Інтернет, основними методами запобігання випадків несанкціонованого використання комп'ютерного ПЗ є [7, с. 69]:

1. *«Використай та викинь»* - програма працює лише в межах одного сеансу та знищує свій код з відповідних реєстрів комп'ютера після завершення роботи;

2. *Централізоване обчислення* - метод який базується на принципі, коли комп'ютер користувача робить запити на сервер рестриб'ютора ПЗ, після чого запит виконується в межах серверної інфраструктури компанії,

після чого відповідь на запит користувача відправляється відповідному клієнту.

На жаль, в Україні, за даними дослідження Асоціації виробників програмного забезпечення (Business Software Alliance), яке охопило 32 країни, 69% користувачів комп'ютерів використовують неліцензійне програмне забезпечення. Найчастіше зустрічаються такі порушення авторських прав на програмне забезпечення:

1. Копіювання та розповсюдження програм на фізичних носіях (наприклад, дисках, флешках).

2. Встановлення нелегальних копій програм на комп'ютери, які продаються.

3. Поширення неліцензійного програмного забезпечення через Інтернет.

У середньому, в світі 47% користувачів використовують нелегальне програмне забезпечення. В Україні ж 16% користувачів завжди користуються неліцензійним ПЗ (купуючи піратські диски або завантажуючи програми з нелегальних джерел), а 53% роблять це у більшості випадків. На сьогоднішній день 26% торговельних точок, що продають комп'ютерні програми в Україні, відкрито пропонують саме неліцензійне ПЗ[1].

Проте у статті 51 Закону України «Про авторське право та суміжні права» вказано, що «захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством»[3].

Відповідно до Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення», «розвитку ІТ-технологій в Україні сприятиме здійснення комплексу заходів, спрямованих на використання у всіх сферах діяльності лише ліцензійного програмного забезпечення, зокрема вдосконалення законодавства про авторське право і суміжні права щодо використання ПЗ з урахуванням його специфіки та прийняття спеціальних законів України про охорону комп'ютерних програм і про охорону баз даних».

Висновки У сучасному світі, де програмне забезпечення є критично важливим для функціонування інформаційних систем у всіх сферах суспільного життя, його авторсько-

правова охорона набуває особливого значення. Авторське право захищає конкретну форму вираження комп'ютерних програм, тобто її код, але не поширюється на ідеї, концепції чи принципи, що лежать в її основі. Авторське право охоплює як програму в цілому, так і її окремі частини, якщо вони можуть використовуватися незалежно. Воно виникає автоматично в момент створення програми і не потребує обов'язкової реєстрації чи інших формальностей. Проте автор або інша особа, якій передано майнові авторські права, може зареєструвати їх. Реєстрація авторського права лише засвідчує факт того, що автор заявив про свої права на певний момент часу.

Наразі існує нагальна потреба впорядкувати законодавство у сфері інтелектуальної власності, зокрема норми, що регулюють авторське право розробників комп'ютерних програм, їхні відносини з роботодавцями, та запровадити ефективні

організаційно-правові механізми використання програмного забезпечення. Це сприятиме зменшенню рівня піратства та збільшенню податкових надходжень до державного бюджету.

Державна податкова, фінансово-кредитна та інвестиційна політика має стимулювати розвиток розробки програмного забезпечення. Для цього можуть бути застосовані такі заходи, як зниження ставки соціальних податків для підприємств-розробників, у яких частка витрат на оплату праці перевищує 50%, звільнення від оподаткування експортних доходів від ліцензійних платежів за програмні продукти, розроблені в Україні, та інші. Комплекс цих заходів та сприятлива державна політика повинні підтримувати та розвивати індустрію програмного забезпечення, оскільки саме комп'ютерні програми є ключовим стратегічним ресурсом в епоху інформаційної цивілізації як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Список використаних джерел:

1. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення»: Постанова Верховної Ради України. *Відомості Верховної Ради України*. 2012. № 42. Ст. 548. URL: <https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/57763.html>.
2. Петренко С.А. Правова охорона комп'ютерної програми як об'єкта інтелектуальної власності: шляхи розвитку: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. Нац. Акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. Київ, 2010. 20 с.
3. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 01.12.2024 № 2811-IX: станом на 15 листопада 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n8554> (дата звернення 10.03.2025).
4. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141 (дата звернення 10.03.2025)
5. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. №435-IV: станом на 26 червня 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення 10.03.2025).
6. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року та положення Бернської конвенції (1971 р.), на які містяться посилання у Договорі (Договір ВОІВ про авторське право). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_770#Text.
7. Актуальні проблеми приватного права: навчальний посібник / кол. авт.: І. В. Чеховська, Ю. Ю. Рябченко, В. А. Миколаєць та ін.; Державний податковий університет. Ірпінь, 2024. 306 с. URL: https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&hl=ru&cites=3812609010164446334&as_sdt=5&as_ylo=2024&as_yhi=2024.

References:

1. Pro Rekomendatsii parlamentskykh slukhan na temu: "Stvorennia v Ukraini spriyatlyvykh umov dlia rozvytku industrii prohramnoho zabezpechennia": Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2012. № 42. St. 548. URL: <https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/57763.html>.

2. Petrenko S.A. Pravova okhorona komp'uternoï prohramy yak ob'iekta intelektualnoi vlasnosti: shliakhy rozvytku: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.03. Nats. Akad. prav. nauk Ukrainy, NDI intelekt. vlasnosti. Kyiv, 2010. 20 s.

3. Pro avtorske pravo i sumizhni prava: Zakon Ukrainy vid 01.12.2024 № 2811-IX: stanom na 15 lystopada 2024 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n8554> (data zvernennia 10.03.2025).

4. Konstytutsiia Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. № 30. St. 141 (data zvernennia 10.03.2025)

5. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. №435-IV: stanom na 26 chervnia 2024 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (data zvernennia 10.03.2025).

6. Dohovir Vsesvitnoi orhanizatsii intelektualnoi vlasnosti pro avtorske pravo, pryiniaty Dyplomatychnoiu konferentsiieiu 20 hrudnia 1996 roku ta polozhennia Bernskoi konventsii (1971 r.), na yaki mistiatsia posylannia u Dohovori (Dohovir VOIV pro avtorske pravo). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_770#Text.

7. Aktualni problemy pryvatnoho prava: navchalnyi posibnyk / kol. avt.: I. V. Chekhovska, Yu. Yu. Riabchenko, V. A. Mykolaiets ta in.; Derzhavnyi podatkovyi universytet. Irpin, 2024. 306 s. URL: https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&hl=ru&cites=3812609010164446334&as_sdt=5&as_ylo=2024&as_yhi=2024.